

حديث عترتي (كتاب الله وسنتي): تخریج ودراسة

داود رشيد¹

Abstrak

Hadith (Kitāb Allah wa ʿItratī) merupakan hadith yang sangat menyibukkan dua aliran di dalam Islam: Ahli Sunnah Waljama'ah dan Syiah. Bagi kaum Syiah, hadith ini merupakan dasar dalam doktrin mereka mengenai Ahl al-Bayt (keluarga). Ternyata dalam penelitian hadith tiada satu pun riwayat hadith ini yang mencapai tingkat sahih (valid) kecuali apabila diterima keadah "Menguatnya riwayat yang lemah apabila datang dari sumber yang banyak". Ada dua sanad yang menjadi sumber hadith ini, iaitu ʿAṭīyyah al-ʿAwafī dan Zayd bin al-Ḥasan al-Anmāfī. Kedua perawi inilah yang menjadi sumber periwayatan hadith tersebut dalam sanad yang berbeza. Namun kedua perawi ini tercela dalam periwayatan hadith dalam penilaian para ahli Ilmu al-Jarah dan Taʿdīl. Mereka dinilai perawi daif. Akan tetapi sebahagian kalangan Ahli Sunnah Waljama'ah yang dapat menerima hadith ini karena faktor penguat dari sanad-sanad yang lain, menetapkan bahawa kefahaman kaum Syiah terhadap hadith ini jelas bertentangan dengan al-Qur'an. Hadith ini sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar doktrin Syiah yang hanya membatasi keluarga Nabi pada ʿAlī, Fāṭimah, Ḥasan dan Ḥusayn saja.

Kata Kunci: Hadith; Periwayatan; Perawi.

¹ جامعة الإسلامية الحكومية سونان غونونغ جاتي، باندونغ.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن افتراق الأمة الإسلامية إلى أهل السنة والشيعة لواقع ملموس تظهر آثاره في كثير من جوانب الحياة دينا ومعاملة واتجاهها.

والشيعة هي فرقة تدعي محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسب الصحابة إلا عددا قليلا منهم من الذين اعتبرهم الشيعة مناصرين لعلي. والشيعة كفرقة من الفرق الإسلامية تحتج في مبادئها وآرائها بما وصفته بالأدلة الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حسب تفسيرهم ومفهومهم. ومن تلك الأدلة هي حديث الثقلين الذي نقوم بدراسته من حيث قواعد علم الحديث لنبين للقارئ مدى صحة اتجاههم وتمسكهم بهذا الحديث. فإذا تبين أن حديث الثقلين الذي يعتبر أساسا عند الشيعة حديث صحيح نبين كذلك المعنى المراد من تلك الألفاظ النبوية لنبين أن الاعتماد على النص ولو كان صحيحا يستلزم صحة فهم النص وضبطه.

فأما إذا كان الفهم للنص خاضعا للهوى والمصلحة الشخصية أو الطائفية أو العرقية فلا يكون التمسك به حينئذ صحيحا عند أهل العلم بل هو تحريف للنص، ففهم النصوص فثي الإسلام له أهمية كبيرة. وجددير بالذكر أن فهم النص يقوم على المعنى الظاهر من النص دون تأويل أو تحريف، اللهم إلا إذا كان النص نفسه يتطلب التأويل والتفسير ما يخالف معناه الظاهر، بحيث إذا اعتمدنا على معنى ظاهر للنص

سنخرج بنتیجة غیر صائبة وتعارض نصوصا أخرى قوية فضلا عن أن تكون أقوى منها.

ونحن إذ عرضنا هذا الأمر نرجو أن نلتزم الموضوعية حيث يقوم عليه البحث العلمي دون التعدي على شخص أو على طائفة أخرى. وإنما ندع النصوص تسیر بنفسها وتبين للقارئ الاتجاه الصحيح في مجبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أهمية الموضوع و سبب اختياره

لقد دفعني لاختيار هذا الموضوع أسباب عدة, منها :

1. أن هذا الموضوع یمس كلتا الفرقتين معا أهل السنة والشيعة فأهل السنة يهتمهم هذا الموضوع لأنهم معروفون باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتصور أنهم أنكروا حديثا ثابتا بمجرد أنه يؤيد مذهب غيرهم والخطأ كل الخطأ أن یظن بأن أهل السنة ردوا حديثا لسبب أنه ابخذه الشيعة دليلا لمذهبهم. فكل ما يهم أهل السنة أن الحديث ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2. التعمق في دراسة أحاديث العترة العديدة المختلفة لاستكثار الفوائد.
3. تبیین الحقائق من خلال الاطلاع على كثير من كتب الشيعة المنكرين على كتاب الله العزيز وعترة الرسول عليه الصلاة والسلام الطيبين.

إلى غير ذلك من الأسباب و الدوافع التي اراها في نظري جديدة
ومناسبة في الكتابة عنها. أرجو من الله أن ينفع بها.

خطة البحث

قام البحث على مقدمة، وبابين، وخاتمة. أما الباب الأول ففي تخريج
حديث (كتاب الله وعترتي) ودراسة أسانيده، وأما الباب الثاني موقف
الشيعة من كتاب الله العزيز الكريم وعتره النبي عليه الصلاة والسلام
الصالحين الطيبين الطاهرين.

تخريج حديث (كتاب الله وعترتي) ودراسة أسانيده

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به فلن
تضلوا بعدي: الثقلين، وأحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله، حبل ممدود
من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا
علي الحوض.

تخریج الحديث ودراسة الأسانید

تخریج الحديث

لو تتبعنا طرق الحديث في كتب السنة لوجدنا طرق الحديث متعددة متوفرة، ولكن كل طريق لا يخلو من علة، لذلك حدث الخلاف بين المحدثين في حجیته، والحديث قد روي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم منهم: أبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وزيد بن ثابت، زيد بن أرقم. ولكنني أختار إحدى طرقه، وهو ما روي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاهي أسانیدهم:

أحمد بن حنبل

روي الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا ابن نمير، حدثنا عبد الملك، يعني ابن أبي سليمان، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري. فذكر الحديث.²

²أحمد بن حنبل، مسند أحمد، مسند الأنصار، حديث زيد بن ثابت

عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 20596.

ابن أبي عاصم

روى ابن أبي عاصم بإسناده فقال: حدثنا علي بن ميمون، حدثنا سعيد بن سلمة، عن عبد الملك، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري به.³

الطبراني

روى الطبراني في المعجم الكبير بإسناده فقال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا علي بن مسهر، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري.⁴

علما بأن أحد رجال حديث الباب منكر وهو عطية العوفي، فأضيف إلى حديث الباب حديثا آخر بالرغم من اختلاف في المتن ولكنه متشابه في المعنى، فضلا أن كل رجاله ثقات، ما عدا زيد الأنمطي وإليك ما يلي: عن زيد بن الحسن هو الأنمطي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعتة يقول:

³ ابن عاصم، السنة، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، ج 4، المكتب الإسلامي، بيروت، د.ت، ص 70.

⁴ الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق حمد عبد المجيد السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، د.ت، ص 65.

يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله
وعترتي أهل بيتي.⁵

دراسة الأسانيد

نقدم للقارئ ترجمة رواة هذا الحديث، وأنا أختار رجال ابن أبي عاصم،
وهم: أبو سعيد الخدري، وعطية العوفي. وعبد الملك بن أبي سليمان.
وسعيد بن سلمة، وعلي بن ميمون.

أبو سعيد الخدري

اسمه هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الابجر بن عوف
بن الحارث بن الخزرج. امام مجاهد، ومفت في المدينة النبوية. واسم
الابجر: خدرة، وقيل: بل خدرة هي أم الابجر.⁶

شيوخه: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وأخيه
لامه قتادة بن النعمان وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي

⁵أخرجه الترمذي في السنن، كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 3718.
⁶أبو عبد الله، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم
العرقسوسي، ج 3، ط 9، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1413هـ، ص 169

قتادة الانصاري وعبد الله بن سلام وأسيد بن حضير وابن عباس وأبي موسى الاشعري ومعاوية وجابر بن عبد الله.⁷

وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر وأطاب، وعن أبي بكر، وعمر، وطائفة، وكان أحد الفقهاء المجتهدين.⁸

تلاميذه: حدث عنه ابن عمر، وجابر، وأنس، وجماعة من أقرانه، وعامر ابن سعد، وعمرو بن سليم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ونافع العمري، وبسر بن سعيد، وبشر بن حرب الندبي، وأبو الصديق الناجي، وأبو الوداك، وأبو المتوكل الناجي، وأبو نضرة العبدي، وأبو صالح السمان، وسعيد بن المسيب، وعبد الله بن خباب، وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، وعبد الرحمن بن أبي نعم، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعطاء بن يزيد الليثي، وعطاء بن يسار، وعطية العوفي، وأبو هارون العبدي، وعياض بن عبد الله، وقرعة بن يحيى، ومحمد بن علي الباقر، وأبو الهيثم سليمان بن عمرو العتواري، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وغيرهم.⁹

⁷ ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج 3، ط 1، مؤسسة

الرسالة، بيروت، 1421هـ/2011، ص 416

⁸ ابن حجر العسقلاني، 1421هـ/2011، ج 3، ص 416.

⁹ ابن حجر العسقلاني، ج 3، ص 416.

أقوال علماء الجرح والتعديل فيه:

1. قال حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه: لم يكن أحد من احداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقه من أبي سعيد.¹⁰

2. قال محمد بن سعد وزعم بعض الناس أن خدرة هي أم الأبحر وأمه أنيسة بنت أبي حارثة من بني عدي بن النجار استصغر يوم أحد واستشهد أبوه يومئذ وغزا بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة.¹¹

وفاته: قال الواقدي وابن نمير وابن بكير: مات سنة (74) وقيل: مات سنة (64) وهو ابن (74) سنة، وفي ذلك نظر.¹² الخلاصة: إنه صحابي فقيه.

عطية العوفي

اسمه هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي أبو الحسن.¹³

¹⁰ ابن حجر العسقلاني، ج 3، ص 417.

¹¹ أبو الحجاج المزني، تهذيب الكمال، تحقيق بشار عواد معروف، ج

10، ط 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1400هـ/1980، ص 295

¹² ابن حجر العسقلاني، ج 3، ص 417.

¹³ ابن حجر العسقلاني، ج 7، ص 200-201.

شيوخه: روى عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر
وزيد بن أرقم وعكرمة وعدي ابن ثابت وعبد الرحمن بن جندب وقيل
ابن جناب.¹⁴

تلاميذه: روى عنه ابنه الحسن وعمر والاعمش والحجاج بن
أرطاة وعمرو بن قيس الملائي ومحمد بن جحادة ومحمد بن عبد الرحمن
بن أبي ليلى ومطرف بن طريف واسماعيل بن أبي خالد وسالم بن أبي
حفصة وفراس بن يحيى وأبو الجحاف وزكرياء بن أبي زائدة وادريس
الاولدي وعمران البارقي وزيايد بن خيثمة الجعفي وآخرون.¹⁵

أقوال علماء الجرح و التعديل فيه:

1. قال البخاري: قال لي علي عن يحيى: (عطية وأبو هارون وبشر
بن حرب عندي سوي) وكان هشيم يتكلم فيه، وقال مسلم بن
الحجاج قال أحمد وذكر عطية العوفي فقال هو ضعيف
الحديث، ثم قال: بلغني ان عطية كان يأتي الكلبي ويسأله عن
التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول قال أبو سعيد وكان
هشيم يضعف حديث عطية.¹⁶

2. قال الدوري عن ابن معين: صالح.¹⁷

¹⁴ابن حجر العسقلاني، ج 7، ص 200-201.

¹⁵ابن حجر العسقلاني، ج 7، ص 200-201.

¹⁶ابن حجر العسقلاني، ج 7، ص 200-201.

¹⁷ابن حجر العسقلاني، ج 7، ص 200-201.

3. قال أبو زرعة : لين.¹⁸
 4. قال أبو حاتم : ضعيف يكتب حديثه و أبو نضرة أحب إلي منه.¹⁹
 5. قال النسائي :ضعيف.²⁰
 6. قال ابن عدي : قد روى عن جماعة من الثقات ولعطية عن أبي سعيد أحاديث عدة وعن غير أبي سعيد وهو مع ضعفه يكتب حديثه وكان يعد مع شيعة أهل الكوفة.²¹
- وفاته: سنة إحدى عشرة ومائة من الهجرة.²² الخلاصة: إنه ضعيف الحديث، و يعد شيعي الكوفة.

عبد الملك بن أبي سليمان

اسمه هو عبد الملك بن أبي سليمان واسمه ميسرة أبو محمد، ويقال: أبو سليمان، ويقال أيضا: أبو عبد الله العزمي.²³

¹⁸ ابن حجر العسقلاني، ج 7، ص 200-201.

¹⁹ ابن حجر العسقلاني، ج 7، ص 200-201.

²⁰ ابن حجر العسقلاني، ج 7، ص 200-201.

²¹ ابن حجر العسقلاني، ج 7، ص 200-201.

²² ابن حجر العسقلاني، ج 7، ص 200-201.

²³ ابن حجر العسقلاني، ج 6، ص 352.

شيوخه: روى عن أنس بن مالك وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وسلمة ابن كهيل وأنس بن سيرين ومسلم بن يناق وابن الزبير وعبد الله بن عطاء المكبي وأبي حمزة الثمالي وزبيد الياصمي وعبد الله بن كيسان مولى اسماء وعبد الملك بن أعين وغيرهم.²⁴

تلاميذه: روى عنه شعبة والثوري وابن المبارك والقطان وعبد الله بن ادريس وزهير بن معاوية وزائدة وحفص بن غياث وإسحاق الأزرق وخالد بن عبد الله بن نمير وعلي بن مسهر وعيسى ابن يونس وأبو عوانة وهشيم ويحيى بن أبي زائدة وي زيد بن هارون وعبد الرزاق وآخرون.²⁵

أقوال علماء الجرح و التعديل فيه:

1. قال ابن مهدي : كان شعبة يعجب من حفظه.²⁶
2. قال أحمد بن أبي مريم عن يحيى: ثقة. وكذا روى عثمان بن سعيد عنه.²⁷
3. قال أحمد بن حنبل : حديثه في الشفعة منكر، وهو ثقة.²⁸

²⁴ ابن حجر العسقلاني، ج 6، ص 352.

²⁵ ابن حجر العسقلاني، ج 6، ص 352.

²⁶ ابن حجر العسقلاني، ج 6، ص 352.

²⁷الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 2، ط 1، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416هـ/1995، ص 656.

²⁸الذهبي، 1414هـ/1995، ج 2، ص 656.

الخلاصة: إنه ثقة وقوي الحفظ إلا أن حديثه في الشفعة منكر.

سعيد بن سلمة

اسمه سعيد بن سلمة المخزومي من آل بن الأزرق.²⁹ شيوخه: روى عن المغيرة بن أبي سلمة عن أبي هريرة حديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.³⁰ تلاميذه: روى عنه صفوان بن سليم والجلاح أبو كثير.³¹

أقوال علماء الجرح و التعديل فيه:

1. قيل: حديث في إسناده اختلاف.³²
2. قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات : قلت وصحح البخاري فيما حكاه عنه الترمذي في العلل المفرد حديثه وكذا صححه بن خزيمة وابن حبان وغير واحد.³³

الخلاصة: إنه ثقة.

²⁹ ابن حجر العسقلاني، ج 3، ص 100.

³⁰ ابن حجر العسقلاني، ج 3، ص 100

³¹ ابن حجر العسقلاني، ج 3، ص 100

³² ابن حجر العسقلاني، ج 3، ص 100.

³³ ابن حجر العسقلاني، ج 3، ص 100.

علي بن ميمون

اسمه علي بن ميمون الرقي أبو الحسن العطار.³⁴ شيوخه: روى عن بن عيينة وحفص بن غياث وخالد بن حيان الرقي ومعتمر بن سليمان الرقي وعبد المجيد بن أبي رواد وأبي معاوية الضرير ومحمد بن يزيد الرقي ومعن بن عيسى القزاز وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وغيرهم.³⁵

تلاميذه: وعنه النسائي وابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن عبد الملك الدقيقي وبقي بن مخلد وابن أبي عاصم وعبدان الأهوازي والمعمري والحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل وأبو عروبة الحراني وآخرون.³⁶

أقوال علماء الجرح و التعديل فيه:

1. قال أبو حاتم: ثقة³⁷

2. قال النسائي لا بأس به.³⁸

وفاته: قيل: مات سنة 45، وقال أبو علي الحراني: مات سنة ست وأربعين ومائتين، قال غيره: مات سنة 47.³⁹ الخلاصة: إنه ثقة.

³⁴ ابن حجر العسقلاني، ج 7 ص 389.

³⁵ ابن حجر العسقلاني، ج 7 ص 389.

³⁶ ابن حجر العسقلاني، ج 7 ص 389.

³⁷ ابن حجر العسقلاني، ج 7 ص 389.

³⁸ ابن حجر العسقلاني، ج 7 ص 389.

حكم الحديث وشرحه والمستفاد منه

حكم الحديث

بعد عرض أقوال أئمة الجرح والتعديل في كل راو من رواة حديث (كتاب الله وعترتي) تبين لنا أن الأسانيد التي وردت عن طريق عطية العوفي هي أسانيد ضعيفة لضعف عطية لدى كثير من الأئمة وهم البخاري ومسلم وأحمد وهشيم وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم الرازي والنسائي وغيرهم. وبناء على القواعد في علم المصطلح أنه إذا وجد في الإسناد راو ضعيف فلا يتوفر فيه شروط الصحة والقبول ولو كان بقية الرواة عدولا.

غير أن الترمذي روى حديث العترة في سننه من طريق آخر ألا وهو عن زيد بن الحسن الأئمطي عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة، وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعتة يقول: فذكر الحديث، ولكن هذا الإسناد أيضا لا يخلو عن ضعف. قال الإمام الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه.⁴⁰

³⁹ ابن حجر العسقلاني، ج 7 ص 389.

⁴⁰ الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج 4، مكتبة المعارف للنشر

والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد، الرياض، د.ت، ص 355.

ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني بعض أقوال الأئمة عن حديث زيد الأنماطي هذا فيقول: قال أبو حاتم، منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ : ضعيف.⁴¹

ولذا اختلفت أقوال الأئمة حول درجة هذا الحديث فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه. ومن ضعفه من المعاصرين الدكتور علي أحمد السالوس الأستاذ بجامعة قطر في كتابه (مع الإثنا عشرية في الأصول والفروع) فإنه انتقد الحديث الذي رواه الترمذي. وتابعه فشي ذلك الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي في كتابه (الإنتصار للصحب والآل) وقد نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن قول أحمد أنه سئل عن هذا الحديث فضعفه وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا: لا يصح.

ثم أورد الدكتور السالوس كلتا الروايتين اللتان سبق ذكرهما ثم قال معلقا عليهما: (هذا ما قرأته ونقلته بنصه. والضعيف الذي يشهد للضعيف لا يرفعه لمرتبة الصحيح بل قد لا يزيده إلا ضعفا).⁴²

غير أن الذي صححه من المعاصرين الشيخ الألباني حيث قال: لكن الحديث الذي رواه الترمذي هذا صحيح، فإن له شاهدا من حديث زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى (خما) بين مكة والمدينة، فحمد الله، وأثنى عليه، ووعظ

⁴¹الألباني، د.ت، ج 4، ص 355.

⁴²علي أحمد السالوس، مع الإثنا عشرية في الأصول والفروع، ط

10، دار الثقافة، قطر، 1429هـ، ص 129.

وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور (من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل)، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.⁴³

الخلاصة: إن حديث العترة هذا ضعيف في الإسناد ولكنه عند بعض العلماء صحيح في المعنى، أما ضعفه فكما رأيت أن في جميع طرقه علة سواء كان من طريق عطية أو من طريق زيد الأنماطي، وبالإضافة إلى ذلك أن فيه أيضا عبد الملك بن أبي سليمان وهو منكر في غير هذا الحديث وهو حديث الشفعة، كما ذكره الإمام أحمد بن حنبل. ولكن الحديث صحيح في المعنى عند بعض العلماء والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

مع فرض صحة الحديث ينبغي لنا أن نتطرق لشرحه شرحا سليما حتى يؤدي إلى فهم صحيح بعيدا عن فرض معتقدات غريبة على النصوص الصحيحة. إن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عند خطبته وهو على ناقته القصواء. وأمر الناس بالتمسك بالثقلين هما: القرآن العزيز وعتترته. وقوله صلى الله عليه وسلم: "عترتي"

⁴³الألباني، د.ت، ج 4، ص 355-356.

أكثر مما يريده الشيعة، ولا يرده أهل السنة والجماعة بل هم مستمسكون به، ألا وهو أن العترة فيهم هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك موضحا في بعض طرقه كحديث الترجمة: "عترتي أهل بيتي" وأهل بيته في الأصل هم "نساؤه صلى الله عليه وسلم وفيهن الصديقة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا كما قال تعالى في الكتاب العزيز: يَنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتَنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ إِنَّ أَنْقِطَتَّنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٤﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَءَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٥﴾ وَأذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. 44

ووضح الألباني وجه الخطأ الذي وقع فيه الشيعة في فهم هذه القضية لسبب تعصبهم وعدم قبولهم للحق بقوله: (تخصيص الشيعة أهل البيت في الآية بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم دون بقية نساءه صلى الله عليه وسلم من تحريفهم لآيات الله تعالى انتصارا لأهوائهم كما هو مشروع في موضعه، وسيأتي تفصيله بمشيئة الخالق العزيز في الباب التالي. وحديث العترة هذا قد بين النبي صلى الله عليه

44 القرآن، الأحزاب 33: 32-34؛ الألباني، د.ت، ج 4، ص

وسلم أن المقصود أهل بيته صلى الله عليه وسلم بالمعنى الشامل لزوجاته وعلي وأهله. والوجه الآخر: أن المقصود من أهل البيت: إنما هم العلماء الصالحون منهم والمتمسكون بالكتاب والسنة، بل قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: العترة هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم الذين هم على دينه وعلى التمسك بأمره. ولذلك جعلها أحد (الثقلين) في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المقابل للثقل الأول وهو القرآن العزيز، وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم الثقلين، لأن الأخذ بهما الكتاب والسنة والعمل بهما ثقيل، ويقال: لكل خطير نفيس، أي: ثقل، فسماهما الثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما).⁴⁵

المستفاد من الحديث

1. وجوب الاستمسك بكتاب الله العزيز وعترة النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرين.
2. إن استمسك الأمة المحمدية بهما لم يفض إلى ضلالتهم عن الحق.
3. عظمة شأن القرآن و العترة حيث عبرهما الرسول عليه الصلاة والسلام بالثقلين.
4. إنهما - أي الكتاب و العترة - من أعظم الوصايا التي أوصى بها السيد المصطفى عليه الصلاة والسلام أمته بعد وفاته.

⁴⁵الألباني، د.ت، ج 4، ص 359-360.

5. إن القرآن أعظم شأنًا من العترة.

موقف الشيعة من كتاب الله العزيز الكريم وعترة النبي عليه الصلاة و السلام الصالحين الطيبين الطاهرين

تعريف الشيعة

قبل أن نشرع في البحث عن موقف الشيعة من العترة يحسن بنا أن نعرف عن الشيعة ليتضح لنا ماهية هذه الفرقة.

فالشيعة لغة: من (شاع - يشيع - شيعا) وشيعة، و (شيعة الرجل) بمعنى: أتباعه وأنصاره، ويقع على الواحد، والاثنين، والجمع، والمذكر، والمؤنث.⁴⁶ و(تشيع) الرجل بمعنى: ادعى دعوى الشيعة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهُم (شيع)،⁴⁷ وقوله تعالى: كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ⁴⁸، أي بأمثالهم من

⁴⁶ جبران مسعود، الرائد معجم لغوي عصري، ج 2، ط 3، دار العلم للملايين، بيروت، 1978، ص 876.

⁴⁷ الطاهر أحمد الزاوي، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، ج 2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1399هـ/1979، ص 353.

⁴⁸ القرآن، سبأ 34: 54.

الشيعة الماضية. و(شيع) الرجل بمعنى : اعتنق مذهب الشيعة.⁴⁹

الشيعة اصطلاحاً:

1. قال شيخ الشيعة القمي: الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب

المسمون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده
معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته.⁵⁰

2. وقال شيخهم الآخر: هم أتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه

لى سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه
وآله بلا فضل، ونفى الإمامة عن من تقدمه في مقام الخلافة،
وجعله في الاعتقاد متبوعاً لهم غير تابع لأحد منهم على وجه
الافتداء.⁵¹

3. قال أهل السنة والجماعة: هم الذين يزعمون اتباع علي حيث

إنهم لم يتبعوا علياً على الحقيقة، وليس بأمر المؤمنين على ما
يعتقدون.⁵²

⁴⁹الرازي، مختار الصحاح، ط 1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1979،

ص 903

⁵⁰القفاري، أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، ج 1، ط

2، د.ن، د.م، 1414هـ/1993، ص 40.

⁵¹القفاري، 1414هـ/1993، ج 1، ص 41-42.

⁵²القفاري، ج 1، ص 56.

ألقاب الشيعة الإمامية الاثني عشرية

إن هذا المصطلح - أي الشيعة الإمامية الاثني عشرية - ظهر بعد ميلاد فكرة الأئمة الاثني عشرية والتي حدثت بعد وفاة الحسن السكري سنة 260هـ، حيث قيل: قبل وفاة الحسن لم يكن أحد يقول بإمامة المنتظر إمامهم الثاني عشر، ولا عرف من زمان علي ودولة بني أمية أحد ادعى إمامة الاثني عشر. وقيل أيضا: أن ظهوره عام 255 هـ.⁵³ وقال الجعفرية⁵⁴ بأن الاثني عشر أئمتهم، فهم: علي بن أبي طالب، و الحسن، و الحسين، و ذرية الحسين.⁵⁵

وفيما يلي سجلّ أسمائهم، وألقابهم، وكناهم، و عام ميلاد كل منهم ووفاته:⁵⁶

م	اسم الإمام	كنيته	لقبه	عام ميلاده ووفاته
1	علي بن أبي طالب	أبو الحسن	المرتضى	23 قبل الهجرة-40 بعدها
2	الحسن بن علي	أبو محمد	الزكي	2-50هـ
3	الحسين بن علي	أبو عبد الله	الشهيد	3-61هـ
4	علي بن الحسين	أبو محمد	زين العابدين	38-95هـ
5	محمد بن علي	أبو جعفر	الباقر	57-114هـ

⁵³القفاري، ج 1، ص 104.

⁵⁴هم الذين يدعون التشيع لجعفر الصادق (إمامهم السادس).

⁵⁵القفاري، ج 1، ص 104.

⁵⁶القفاري، ج 1، ص 104.

6	جعفر بن محمد	أبو عبد الله	الصادق	148-83هـ
7	موسى بن جعفر	أبو إبراهيم	الكاظم	183-128هـ
8	علي بن موسى	أبو الحسن	الرضا	203-148هـ
9	محمد بن علي	أبو جعفر	الجواد	220-195هـ
10	علي بن محمد	أبو الحسن	الهادي	245-212هـ
11	الحسن بن علي	أبو محمد	العسكري	260-232هـ
12	محمد بن الحسن	أبو القاسم	المهدي	قالوا إنه ولد عام 255 أو 256هـ و لم يزل حيا إلى اليوم

تساؤلات حول معتقدات الشيعة

للشيعة بعض معتقدات غريبة يستغربها أي مسلم سليم العقيدة وهذه النقاط لا نختزعها من أنفسنا وإنما نأخذها من مصادرهم الأصلية، منها:

1. الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم.⁵⁷ قال تعالى: وَإِذْ تَقُولُ

لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ

اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا لِلَّهِ مُبْدِيهِ.⁵⁸

فسر الرضا هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بيت

زيد بن حارثة مي أمر أراده، فرأى زوجته زينب تغتسل، فقال

لها: سبحان الذي خلقك.⁵⁹

⁵⁷الموسوي، كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، د.م، د.ن، د.ت،

ص 20.

⁵⁸القرآن، الأحزاب 33: 37

⁵⁹الموسوي، د.ت، ص 20-21.

وأجيب عنه: إنه غير صحيح، كيف ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجة أخيه المسلم، ويشتهيها، ويعجب بها، ثم يقول لها: سبحان الذي خلقك؟! فهذا باطل.⁶⁰

2. **الطعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه.**⁶¹ روى أي

الشيعة عن أمير المؤمنين أي علي بن أبي طالب أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر قال: فجلست بينه وبين عائشة، فقالت عائشة: ما وجدت إلا فخذي وفخذ رسول الله؟ فقال: مه يا عائشة!⁶²

وأجيب عنه: أنه منكر، كيف يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس علي على فخذ عائشة؟ وكيف يرتضي أمير المؤمنين ذلك على نفسه؟⁶³ فهذا طعن فيه.

3. **الطعن في فاطمة رضي الله عنها.**⁶⁴ روى الكليني الشيعي أن

فاطمة أخذت بتلايب عمر، فجذبه إليه.⁶⁵

⁶⁰الموسوي، ص 21.

⁶¹الموسوي، ص 21.

⁶²الموسوي، ص 21.

⁶³الموسوي، ص 21.

⁶⁴الموسوي، ص 23.

⁶⁵الموسوي، ص 23.

وروي أيضا أنها تقدمت إلى أبي بكر وعمر في ذات يوم، وتشاجرت معهما، وتكلمت في وسط الناس وصاحت، وجمع الناس لها.⁶⁶ وهذا ضال مبین.

4. تحليل نكاح المتعة. قضية نكاح المتعة تعتبر من أشهر القضايا التي تتميز بها الشيعة دون غيرها من الفرق، والمراد به هو النكاح المعقود في زمن محدود والشيعة أحلت ذلك.

وَأَجِيبْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفِجْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.⁶⁷

وجه الاستدلال: إن الله أرشد الذين لا يستطيعون النكاح لقلّة نفقته أن يتزوجوا ما ملكت إيمانهم، ومن عجز حتى ملك

⁶⁶الموسوي، ص 23.

⁶⁷القرآن، النساء 4: 25

اليمين، أمره بالصبر، ولو كانت المتعة حلالا، لأرشده إليها.⁶⁸
 وسيأتي بمشيئة العزيز الرحيم بيان نكاح المتعة في الفصل الآتي.
 5. **إباحة اللواط.** إن إتيان النساء في أدبارهن لم يقل به إلا الشيعة
 وبالذات الإمامية الاثني عشرية.⁶⁹

وأجيب ذلك بقوله تعالى: **وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ**
﴿٧٦﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي
نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ ۗ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّتُمْ لَعَادَابُ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٧﴾.⁷⁰

وجه الاستدلال: قطع السبيل هو قطع النسل في الإتيان في غير
 محل طلب الولد أي في الأدبار، فلو استمر الناس في إتيان
 الأدبار إما رجالا وإما نساء وتركوا أيضا طلب الولد لانقرضت
 البشرية، وانقطع النسل.⁷¹

6. **إباحة دماء أهل السنة والجماعة.** إن الشيعة في زمننا الحاضر
 ينظرون إلى أهل السنة والجماعة نظرة حاقدة بناء على
 توجيهات صادرة من مراجع عليا إلى أفراد الشيعة بوجود

⁶⁸الموسوي، ص 45.

⁶⁹الموسوي، ص 52.

⁷⁰القرآن، العنكبوت 29: 28-29.

⁷¹الموسوي، ص 52.

التغلغل في منار الدولة ومؤسساتها وبخاصة المهمة منها كالجيش والأمن والمخابرات وغيرها من المسالك المهمة فضلا عن صفوف الحزب.⁷² نسأل الله تعالى العافية والسلامة.

موقف الشيعة من كتاب الله العزيز

المقدمة

إن الأحاديث المتواترة القطعية الصريحة دالة على أن القرآن العزيز أنزله الله تعالى على النبي الأمين الأمي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب العزيز يعرفه المسلمون من أهل السنة والشيعة، ويعرفه غيرهم بلا شك ولا ارتياب.⁷³ ولكن للأسف الشديد الشيعة حرفوا هذا حيث روى أحد شيوخهم الا وهو الكليني من إمامه الخامس المعصوم عندهم محمد الباقر: عن أبي علي العشري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فينا، وربع في عدونا، وربع سنن و أمثال، و ربع فرائض وأحكام.⁷⁴

⁷²الموسوي، ص 92.

⁷³إحسان ألهي ظهير، الشيعة والقرآن، إدارة ترجمان السنة، لاهور،

1403هـ، ص 13.

⁷⁴إحسان ألهي ظهير، 1403هـ، ص 32-33.

وروي أيضا: عن علي رضي الله عنه حيث أورد الرواية عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي يحيى، عن الأصبع بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نزل القرآن أثلاثا: ثلث فينا وفي عدونا وثلث سنن أمثال، وثلث فرائض وأحكام.⁷⁵

إن مثل هاتين الروايتين كثير متوفر جدا في أوثق كتاب من كتب القوم، فلذلك رواها الكليني من أئمة المعصومين الذين كانوا يقولون بالتحريف بالقرآن الموجود في أيدي الناس، كما أنهم كانوا يوعزون إلى شيعتهم أن يعتقدوا بمثل هذه العقيدة.⁷⁶

وكذلك القمي⁷⁷ روى عن إمامه المعصوم: حدثنا علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن يحيى بن أديم، عن شريك، عن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام دعا أصحابه بمنى، فقال: يا أيها الناس، إني تارك فيكم حرمة الله، وعترتي، والكعبة البيت الحرام ثم قال أبو جعفر: أما كتاب الله فحرفوا، وأما الكعبة فهدموا، وأما العترة فاقتلوا.⁷⁸

وفي رواية أخرى عندهم: ما من أحد من الناس ادعى أنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذب، وما جمعه وحفظه كما أنزله الله إلا

⁷⁵إحسان ألهي ظهير، 1403هـ، ص 32-33.

⁷⁶إحسان ألهي ظهير، 1403هـ، ص 34.

⁷⁷أحد علماء الشيعة (صاحب كتاب العقيدة في القرآن).

⁷⁸إحسان ألهي ظهير، 1403هـ، ص 39.

علي بن أبي طالب والأئمة من بعده.⁷⁹ إن هذا المعتقد باطل وضال، والعياذ بالله من ذلك.

موقف الشيعة من حجية القرآن العزيز

إن القرآن العزيز حجة وشاهد ودليل، ولكن الكليني روى: أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم.⁸⁰ وأن عليا كان قيم القرآن وكانت طاعته مفترضة، وكان الحجة على الناس بعد رسول الله.⁸¹

وفي رواية أخرى: ((علي تفسير كتاب الله)) . إنها دالة على أنهم يدعون بأن الأئمة هم القرآن نفسه، و أحيانا يزعمون بأن القرآن لم يفسر إلا لرجل واحد وهو علي.⁸²

وفي نهج البلاغة المنسوب لعلي رضي الله عنه: والذي هو عند الشيعة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، جاء النص الآتي: فالقرآن أمر زاجر، و صامت ناطق، حجة الله على خلقه.⁸³

وحسبنا بهذا ضلال، وإضلال عن صراط الله. وتلك ليست هي نهاية التآمر على كتاب الله، وعلى الشيعة، ولكنها حلقة من حلقات، ومؤامرة ضمن سلسلة مؤامرات طوحت بالشيعة بعيدا عن جماعة

⁷⁹إحسان ألهي ظهير، 1403هـ، ص 39.

⁸⁰بقيم: بدليل منسوب إلى الشيعة الإمامية الاثني عشرية.

⁸¹القفاري، ج 1، ص 128.

⁸²القفاري، ج 1، ص 128.

⁸³القفاري، ج 1، ص 131.

المسلمين، وهي مقدمة، أو إرهاب لبدء المحاولة في تفسير كتاب الله على غير وجهه، وزعمهم أن هذا هو ما جاء عن القيم والإمام من أهل البيت، والحجة فيه لا في غيره وهو الناطق عن القرآن وأميين له. ولا حجة في القرآن إلا به.⁸⁴

موقف الشيعة من تأويل القرآن العزيز

إن هذه القضية قد أخذت بعدا كبيرا وخطيرا عند الشيعة، حيث تحول كتاب الله عندهم بتأثير هذا المعتقد إلى كتاب آخر غير القرآن العزيز، وقد ذهب شيوخ الشيعة في تطبيق هذا المبدأ شوطا بعيدا، وقدم الشيعة مئات الروايات والتي تقول آيات الله على غير تأويلها، ونسبها للأئمة الاثني عشر، وليس لهذا التأويل الباطني من ضابط، ولا له قاعدة يعتمد عليها.⁸⁵

وقالوا أيضا : إن جل القرآن إنما نزل في الأئمة الاثني عشر وفي أوليائهم وأعدائهم، مع أننا لو فتشنا في كتاب الله وأخذنا معنا معاجم اللغة العربية كلها وبحثنا عن اسم من أسماء هؤلاء الاثني عشر فلن نجد لها ذكرا، ومع ذلك شيخهم البحراني يزعم بأن عليا وحده ذكر في القرآن مرة.⁸⁶

⁸⁴القفاري، ج 1، ص 132.

⁸⁵القفاري، ج 1، ص 150.

⁸⁶القفاري، ج 1 ص 156.

وجاء في بعض رواياتهم : أن القرآن نزل أربعة أرباع: ربع حلال، وربع حرام، وربع سنن أحكام، وربع خير ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم. وهذا، ليس للأئمة ذكر صريح في القرآن، وليس لهم ميزة ينفردون بها في القرآن عن مخالفهم بالنسبة للتقسيم المذكور.⁸⁷

جواب أهل السنة والجماعة وردهم عليهم

أجاب أهل السنة والجماعة عليهم بجوابين:

1. استدلل أهل السنة والجماعة للرد على بطلان اعتقادهم في حجية القرآن العزيز بقول الخليفة الأشد علي رضي الله عنه: كتاب الله فية نبأ ما قبلكم، وخير ما بعدكم، وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا تنقضى عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: تضمن الله القرآن وعمل بما فيه ألا

⁸⁷ الففاري، ج 1، ص 157.

يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ رضي الله عنهما قوله تعالى: **فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى**.⁸⁸

2. وردوا اعتقادهم في تأويل القرآن العزيز بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: من ادعى علما باطنا، أو علما باطن وذلك يخالف العلم الظاهر كان مخطئا، إما ملحدا زنديقا، وإما جاهلا ضالا. وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم، فمثل ما يدعيه الباطنية الإسماعيلية وغيرهم. ثم قال: وهؤلاء الباطنية فسروا قوله تعالى: **وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ**⁸⁹، أنه علي، وقوله تعالى: **فَقَتِلُوا إِمَّةَ الْكُفْرِ**⁹⁰، أنهم طلحة والزبير، ثم قوله: **وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ**⁹¹، أنها بنو أمية.⁹² فلخص شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذه التأويلات كلها باطلة.

⁸⁸القرآن، طه 20: 123؛ القفاري، ج 1، ص 129 – 130.

⁸⁹القرآن، يس 36: 12.

⁹⁰القرآن، التوبة 9: 12.

⁹¹القرآن، الإسراء 17: 60.

⁹²القفاري، ج 1، ص 154-155.

موقف الشيعة من عترة النبي عليه الصلاة والسلام الصالحين الطيبين الطاهرين

تعريف العترة لغة واصطلاحاً

العترة لغة: من (عتر - يعتر - عترا) بمعنى اهتزّ و اضطرب، و(العترة) بمعنى ما تفرعت منه الشعب، و(عترة) الرجل بمعنى: نسله، ورهطه، وعشيرته.⁹³

والعترة في الاصطلاح: فيه معنيان صحيحان عند علماء أهل السنة والجماعة، منها: أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أصحابه وزوجاته وأبنائه وبناته رضي الله عنهم. ومنهم من يختص بأن العترة نساء النبي صلى الله عليه وسلم فحسب دون غيرهن.

العترة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام

إن الله تعالى وصف صحابته عليه الصلاة والسلام الأجلاء في قوله: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ^ع وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ^ط تَرَلَّهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ^ط سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ^ع ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ^ع وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ

⁹³مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط 4، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 1429هـ/2008، ص 603.

شَطَطُهُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ
الْكَفَّارَ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا. 94

وجه الدلالة: تبدأ الآية بإثبات صفة محمد صلى الله عليه وسلم صفته التي أنكرها كثير من المشركين، ثم صفات المؤمنين الذين هم صحابته صلى الله عليه وسلم. إنها صورة عجيبة ومؤلفة من عدة لقطات لأبرز حالات هؤلاء الصحابة، حالاتهم الظاهرة والمضمرة. فلقطة تصور حالتهم مع الكفار ومع أنفسهم: أَشَدَّاءُ عَلَى الْكَفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، ولقطة تصور هويتهم في عبادتهم: تَرَلَّهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا، ولقطة تصور قلوبهم وما يشغلها ويجيش بها: يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى الله في سمتهم وسحتهم وسماتهم: سِيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ. 95

المسألة: موقف الشيعة منهم. إن الشيعة لا شك أنهم يزعمون بأنهم أتباع آل البيت خاصة الصحابة والموالون لهم، فإنهم يرون رأياً غير هذا الرأي محترقين على جهادهم المستمر، ومنتقمين على فتوحاتهم الجبارة الكثيرة التي أرغمت أنوف أسلافهم، ومزقت جموع أحزابهم،

⁹⁴القرآن، الفتح 48: 29.

⁹⁵السيد قطب، التفسير في ظلال القرآن، ج 6، دن، د.م، د.ت،

ودمرت ديارهم وأوکار كفرهم. فالصحابة الذين أذلوا الشرك والمشركين، وهدموا الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها ويعتكفون عليها، خربوا ملكهم وساطانهم وحصونهم ومنازلهم، وأعلوا راية التوحيد وعلم الإسلام مترفراً، وأبناء البائدين الذين أرادوا الوقوف في سبيل هذا السيل العرم، اجتمعوا حاقدین حاسدين واقتنعوا بقناع الحب لآل البيت، وسلوا سيوف أقلامهم وألسنتهم ضد أولئك المجاهدين المحسنين، رفاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصحابه المشغوفين بحبه.⁹⁶

العترة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام

إن من العلماء من قال إن المراد بالعترة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فوصفهن الله تعالى في قوله: **يَنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتَنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ** ^ع **إِنَّ اتَّقِيَّتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا** ﴿٦٦﴾ **وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ** ^ط **وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ** ^ع **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا** ﴿٦٧﴾.⁹⁷

⁹⁶إحسان إلهي ظهير، الشيعة وأهل البيت، ط 9، إدارة ترجمان السنة،

لاهور، 1404هـ/1984، ص 44.

⁹⁷القرآن، الأحزاب 33: 32-33.

وجه الاستدلال: إن في هذه الآية آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك، فقال تعالى مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن، فإنه لا يشبههن أحد من نساء العالمين ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة، ثم قال تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، إن ذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال، ولهذا قال تعالى: فَيَطْمَع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، أي دغل، وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بمعنى: أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها.⁹⁸

ثم قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، أي لا تخرجن لغير حاجة، ثم نهان الله عن التبرج بأن تلقى الخمار على رأسها ولا تشده، فتواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج، ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج،⁹⁹ ثم أمرهن الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله، وذلك لأن الله يريد أن يزيل عنهن الجس ويطهرهن.

⁹⁸ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق محمد حسن، ج 3، دار

الفكر، بيروت، د.ت، ص 584.

⁹⁹ ابن كثير، د.ت، ج 3، ص 585.

مخالفة الشيعة عترة النبي عليه الصلاة والسلام

نذكر لكم بعض مخالفاتهم عترة النبي عليه الصلاة والسلام على النحو التالي:¹⁰⁰

1. محاولة خداع الناس بأنهم موالون لعترة النبي عليه الصلاة و السلام.
2. عدم الصدق في قولهم إطاعة العترة و اتباعهم.
3. عدم الاهتداء بهديهم.
4. عدم الاقتداء برأيهم.
5. عدم اتباع أقوالهم وآرائهم.
6. معارضة أوامرهم وتعاليماتهم ومخالفتها مخالفة صريحة.
7. الطعن فيهم.

إلى غير ذلك من المخالفات القاسية، والعياذ بالله من ذلك.

أوضاع الشيعة على عترة النبي عليه الصلاة والسلام

وهي كثيرة عديدة، و سأذكر بعضها، منها:

1. نكاح المتعة. ذكر في كثير من الكتب الشيعية الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة نكاح المتعة مع أنها لم يرد من لسانه، منها:

¹⁰⁰ إحسان إلهي ظهير، 1404هـ/1984، ص 29.

- أ. ما روي: من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدهع.¹⁰¹
- ب. وفي رواية أخرى: من تمتع مرة واحدة عتق ثلثه من النار، ومن تمتع مرتين عتق ثلثاه من النار، ومن تمتع ثلاث مرات عتق كله من النار.¹⁰²
- ج. وروي أيضا: من تمتع مرة آمن من سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر من الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرات زاحني في الجنان.¹⁰³
- د. وقيل أيضا: من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام¹⁰⁴، ومن تمتع مرتين كان درجته كدرجة الحسن عليه السلام¹⁰⁵، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي عليه السلام¹⁰⁶، ومن تمتع أربع مرات كان درجته كدرجتي.¹⁰⁷

¹⁰¹إحسان إلهي ظهير، 1404هـ/1984، ص 218.

¹⁰²إحسان إلهي ظهير، 1404هـ/1984، ص 218.

¹⁰³إحسان إلهي ظهير، 1404هـ/1984، ص 218.

¹⁰⁴الإمام الثالث المعصوم في ظن الشيعة.

¹⁰⁵الإمام الثاني المعصوم في ظنهم.

¹⁰⁶الإمام الأول المعصوم في ظنهم.

¹⁰⁷إحسان إلهي ظهير، 1404هـ/1984، ص 219.

إلى نحو ذلك من أكاذيبهم على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ما أقبحهم وأبعدهم من الشريعة الإسلامية، وما أشجعهم على الافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام. إنهم كانوا يقتنعون بتلك الأكاذيب، وزادوا وبالغوا حتى وصلوا حد الإهانة.¹⁰⁸ والعياذ بالله من ذلك.

إن نكاح المتعة أيها القارئ العزيز لقد اتفق عليه الجماهير من أهل العلم بأنه محرم، ولكنه ليس كذلك عند الشيعة. اعلم أن المتعة عند الشيعة يجوز عقدها بالمرأة المتزوجة، والنصرانية، والبعثي أي العاهر، والطفلة الصغيرة. ويجوز ذلك بدون الولي، والعدد غير محدود بكم يجوز من النساء، وقالوا: تجوز المتعة بألف امرأة، لأنهن مستأجرات، كما أن مدتها غير محدودة أيضاً، فتجوز المتعة إلى ما شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.

2. **كذبهم على جعفر الباقر.** إنه قد روي أنه سئل عن المذي الذي يسيل حتى يصيب الفخذ، فقال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه. وفي رواية أخرى عنه: أربعة لا يشبعن من أربعة: الأرض من المطر، والعين من النظر، والأنتى من الذكر. وروي أيضاً: أنه سئل: هل للرجل أن ينظر إلى امرأته وهي عريانة؟ فقال: لا بأس بذلك،¹⁰⁹ ألى غير ذلك.

¹⁰⁸ إحسان إلهي ظهير، 1404هـ/1984، ص 218.

¹⁰⁹ إحسان إلهي ظهير، 1404هـ/1984، ص 246.

وهذه الروايات الثلاث التي ذكرتها المنسوبة إلى جعفر الباقر لا يجوز تصديقه بل يجب تكذيبه، لأن ذلك إهانة على النساء.

3. الروايات الأخرى المبكية و المضحكة. فمن المبكيات: روي

أن الحسين لم يرضع من فاطمة ولا من أنثى حتى كان يؤتي به النبي عليه الصلاة والسلام فيضع أجهامه في فمه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث، وروي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: أن جبريل أتاني بتفاحة من تفاح الجنة فأكلته، فتحولت ماء في صليبي، ثم وقعت خديجة فحملت بفاطمة، فأنا أشم بها رائحة الجنة.¹¹⁰

وأما من المضحكات: فما افتوا به على علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: إن لله ملكا يقال له "خرقائل" له ثمانية عشر ألف جناح، ما بين الجناح إلى الجناح خمس مئة عام.¹¹¹

العترة والشيعه

إن الشيعة لقد اتهموا عترة الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم ارتدوا عن الإسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وكفروا بما جاء به، وهؤلاء استثنوا ثلاثة من الصحابة وهم: المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، بل جاء في رواية أخرى أنهم ارتدوا بعد انتقال

¹¹⁰إحسان إلهي ظهير، 1404هـ/1984، ص 252.

¹¹¹إحسان إلهي ظهير، 1404هـ/1984، ص 254.

المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الرفیق الأعلى و كفروا إلا خمسة وهم: علي بن أبي طالب، والمقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وعمار بن ياسر. فأجاب أهل السنة أن ذلك كفر وباطل.¹¹²

واتهموا أيضا على أن زينب، ورقية، وأم كلثوم لسن من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام،¹¹³ كما اتهموا أن عثمان بن عفان أمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن، ويحذف منه مناقب آل البيت، وذم أعدائهم، والقرآن الموجود حاليا في أيدي الناس، والمعروف بمصحف عثمان هو نفس القرآن الذي جُمع بأمر عثمان.¹¹⁴ وهؤلاء أيضا رموا عائشة رضي الله تعالى عنها بالعداوة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وكذبوا عليها وعلى أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما.¹¹⁵

الخلاصة: إن ذلك نفثة من نفثات الشيطان، أوحى إلى أوليائه الذين يحادون الله ورسوله، و يفترون على النبي الأمين، ويتناولون على

¹¹² علي عمر فريج، الشيعة في التصور الإسلامي، ط 1، دار عمار للنشر والتوزيع، الأردن، 1405هـ/1985، ص 55-56.
¹¹³ علي عمر فريج، 1405هـ/1985، ص 57.
¹¹⁴ علي عمر فريج، 1405هـ/1985، ص 59.
¹¹⁵ علي عمر فريج، 1405هـ/1985، ص 63.

عترته الأجلاء،¹¹⁶ إنهم ظالمون ولعنهم الله وقبحهم. قال الله تعالى: إِنَّ
الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ.¹¹⁷

دليل الشيعة في ماهية عترة النبي صلى الله عليه وسلم

استدلت الشيعة على أن عترة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، كما ثبت عن صفية بنت شيبه قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.¹¹⁸

وعن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) في بيت أم سلمة فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجللهم

¹¹⁶علي عمر فريج، 1405هـ/1985، ص 66.

¹¹⁷القرآن، المجادلة 58: 20

¹¹⁸أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل

أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 4450.

بكساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله؟ قال أنت على مكانك وأنت على خير.¹¹⁹

الرد علي الشيعة

إن أهل السنة والجماعة هم الذين يحبون عتره النبي عليه الصلاة والسلام أي آل بيته ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، حين قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، وقال الصديق رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي.¹²⁰

فلذلك استدلووا للرد على موقف الشيعة من عتره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول علي بن الحسين زين العابدين وهو خطيب ذمّ الشيعة: أيها الناس! ناشدتكم الله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخذعتموهم وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة؟ قاتلتموه وخذلتموه فتبا لكم ما قدمتم لأنفسكم وسوء لرأيكم بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: قتلت عترتي، وانتهكتم

¹¹⁹أخرجه الترمذي في السنن، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم، باب ومن سورة الأحزاب، حديث رقم 3129.

¹²⁰القفاري، مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، دار طيبة للنشر

والتوزيع، السعودية، 1414هـ، ص 105-106.

حرمتي، فلتن من أمتي. وحين سمع ذلك الناس، ارتفعت أصواتهم بالبكاء، ويدعو بعضهم بعضاً: هلكنم وما تعملون. فقال علي بن الحسين: رحم الله امرءاً قبل نصيحتي. وحفظ وصيتي في الله وفي رسوله وفي أهل بيته، فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة.¹²¹ والله أعلى وأعلم بالصواب.

الخاتمة

أختم هذا البحث تخريج حديث: كتاب الله وعترتي بأبرز الاستنباطات التي توصلت إليها، وهي كالآتي:

1. أن العترة أي آل البيت هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأوه وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
2. أن الاستمسك بسنتهم بعد الاستمسك بكتاب الله العزيز وسنة الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام واجب.
3. أن عقائد الشيعة باطلة وضالة يجب على المسلمين الابتعاد عنها، لأنها كما ذهب إليها جماهير العلماء كافرة خارجة عن الديانة الإسلامية.

وصلى الله على نبينا ورسولنا وسيدنا وحبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليماً كثيراً. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

¹²¹أحمد شعت، بين السنة المحمدية والشيعة الخمينية عقائد وتاريخ،

مطبعة عيبر، حدائق حلوان، د.ت، ص 187.

المراجع

القرآن.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. د.ت. تفسير القرآن العظيم. تحقيق محمد حسن. ج 3. بيروت: دار الفكر.

ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقلاني الشافعي. 1421هـ/2011. تهذيب التهذيب. ج 3. ط 1. بيروت: مؤسسة الرسالة.

ابن عاصم، عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني. د.ت. السنة. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. ج 4. بيروت: المكتب الإسلامي.

إحسان إلهي ظهير. 1403هـ. الشيعة والقرآن. ط 3. لاهور: إدارة ترجمان السنة.

إحسان إلهي ظهير. 1404هـ/1984. الشيعة وأهل البيت. ط 9. لاهور: إدارة ترجمان السنة.

أحمد بن حنبل. 1999. مسند أحمد. ط 2. بيروت: مؤسسة الرسالة.

أحمد شعت. د.ت. بين السنة المحمدية والشيعة الخمينية عقائد وتاريخ. حدائق حلوان: مطبعة عبير.

- الألباني، محمد ناصر الدين. د.ت. سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج 4. الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد.
- أبو الحجاج المزي، يوسف بن الزكي عبدالرحمن. 1400هـ/1980. تهذيب الكمال. تحقيق بشار عواد معروف. ج 10. ط 1. بيروت: مؤسسة الرسالة.
- أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. 1413هـ. سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي. ج 3. ط 9. بيروت: مؤسسة الرسالة.
- الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي. د.ت. سنن الترمذي. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- جبران مسعودز 1978. الرائد معجم لغوي عصري. ج 2. ط 3. بيروت: دار العلم للملايين.
- الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد. 1416 هـ/1995. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. ج 2. ط 1. تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. بيروت: دار الكتب العلمية.
- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. 1979. مختار الصحاح. ط 1. بيروت: دار الكتاب العربي.
- السيد قطب. د.ت. التفسير في ظلال القرآن. ج 6. د.م. د.م، د.ن.

- الطاهر أحمد الزاوي. 1399هـ/1979. ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة. ج 2. بيروت: دار الكتب العلمية.
- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد. د.ت. المعجم الكبير. تحقيق حمد عبد المجيد السلفي. الرياض: مكتبة الرشد.
- علي أحمد السالوس. 1429هـ. مع الإثنا عشرية في الأصول والفروع. ط 10. قطر: دار الثقافة.
- علي عمر فريج. 1405هـ/1985. الشيعة في التصور الإسلامي. ط 1. الأردن: دار عمار للنشر والتوزيع.
- الفقاري، ناصر بن عبد الله بن علي. 1414هـ/1993. أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية. ج 1. ط 2. د.م: د.ن.
- الفقاري، ناصر بن عبد الله بن علي. 1414هـ. مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة. السعودية: دار طيبة للنشر والتوزيع.
- مجمع اللغة العربية. 1429هـ/2008. المعجم الوسيط. ط 4. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية.
- مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. د.ت. صحيح مسلم. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- الموسوي، السيد حسين. د.ت. كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار. د.م: د.ن.